

що усі 5 садиб співіснували на час своєї загибелі. В той самий час, судячи з планування, розкопана територія забудовувалась зі сходу на захід (від центру міста), що простежено на матеріалах садиб № 1 та № 2. У XI ст. ця частина міста використовувалась під кладовище. На початку XII ст. тут проходить дорога з центру міста за його околиці і з'являються окремі споруди, а з середини XII ст. територія вздовж дороги забудовується садибами. У середині XIII ст. ця частина Чернігівського Передгороддя являла собою міський район зі сталою структурою забудови, а межі кожної садиби не змінювалися з часом. Це найкраще помітно на прикладі садиби № 2, яка зазнала перебудови, але не змінила своїх розмірів.

Орієнтація розкопаної вулиці співпадає з сучасною вулицею Старобілоуською, адже саме через с. Старий Білоус йшла дорога з Чернігова на Любеч.

В.І. Якубовський (Кам'янець-Подільський)

Питання про середньовічні сільські поселення Болохівської землі

У свій час середньовічне село відіграло основну роль у становленні і розвитку феодальних відносин киеворуської держави, воно, насамперед було ключовим осередком згромадження людей, які жили виключно за рахунок землеробської праці. Нагадаємо, що слідами середньовічних поселень є рештки сільських населених пунктів, які в археології прийнято називати неукріпленими або відкритими селищами.

Про села в історичній літературі є певні згадки, проте ці дані надто скупо розкривають картину сільського буття середньовічних селищ. На наш погляд, перспективним напрямком є включення у процес вивчення селищ археологічних джерел, які разом з писемними та іншими джерелами дозволяють повнокровно здійснити реконструкцію середньовічної історії села того чи іншого регіону України. В контексті сказаного показовими є дослідження сільських поселень на території Середнього Подніпров'я і давньоруських селищ на півдні України. Матеріали тих польових робіт опубліковано у декількох монографіях.

Перші кроки зроблено також і у питанні вивчення сільських поселень історичної Болохівської землі. Матеріали дослідження селищ розглядаються у системі конкретного давньоруського мікрорегіону, що територіально був підпорядкований феодальному управлінню Болохівської землі. Назва цієї землі

у свідомості давньоукраїнського населення сформувалася наприкінці XII ст. Започаткували цей топонім князі, яких Іпатівський літопис називав „князі болохівські”.

На сьогодні стан вивчення сільських поселень цього політичного утворення пов’язано, головним чином, з мікрорегіонами окремих літописних міст та великих безіменних городищ XII – XIII ст., що зосереджуються у верхів’ях річок Південного Бугу і Случа. Зокрема, такий мікрорегіон селищ розвідково зафіксовано навколо укріпленого центру в околицях с. Городище (Шепетівський район, Хмельницька область). Основу цієї давньоруської агломерації складає велике городище і 15 селищ XII – XIII століття в його найближчій сільськогосподарській окрузі.

Подібна концентрація сільських поселень XII – XIII ст. спостерігається навколо Теліженецького городища, у найближчій окрузі стародавнього Меджибожа, у найближчій сільськогосподарській околиці середньовічних міст Полонного, Гнійниці і Губина. Причому, на території вотчини давньоруського м. Губин матеріали з поселень в урочищах „Село” і „Попова Сіножать” відкрито під керівництвом автора методом розкопок на обширних площах (2007, 2009, 2010 роки).

Дані розвідок і розкопок поселень вказаних мікрорегіонів автор розглядає як початок майбутніх спеціальних розробок з історії села Болохівської землі.

ПІДСЕКЦІЯ II. ЕПОХА ПІЗЬНОГО СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ

Л.І. Виногородська (Київ)

Кераміка XIII- початку XVI ст. з розкопок в м.

Кам’янець – Подільський у 2008 році

Під час розкопок на Північному бастіоні Кам’янець-Подільського замку у культурних нашаруваннях було зібрано велику кількість керамічного матеріалу XIII – початку XVI ст., трипільського часу та періоду чорноліської культури. Значну частину всього керамічного матеріалу склали фрагменти кераміки XIV – початку XVI ст. За стратиграфією вона знаходилася в одному шарі майже чорного кольору до 0,7 - 0,8 м завтовшки, густо насиченому кістками тварин і датованому монетами кінця XIV – початку XV ст., що були знайдені у серединній частині цього шару. Цей шар відділявся від нижнього шару часів чорноліської та трипільської культур тонким прошарком XIII ст. до 0,2 м завтовшки.

ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ім. І. ОГІЄНКА

ДОЧІРНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОДІЛЬСЬКА АРХЕОЛОГІЯ»
ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР
«ОХОРОННА АРХЕОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ»
ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ АРХЕОЛОГІЇ

ТЕЗИ

**Міжнародної наукової конференції
на пошану І.С. Винокура**

**(м. Кам'янець-Подільський
23-25 вересня 2010 року)**

Тернопіль
Астон
2010

Актуальні проблеми археології. Тези Міжнародної наукової конференції на пошану І.С. Винокура; Упорядн.: Л.Д. Строць, М.О. Ягодинська. — Тернопіль: Астон, 2010. — 136 с.

У збірнику подано тези Міжнародної наукової конференції на пошану відомого вченого І.С. Винокура «Актуальні проблеми археології». У публікаціях розглядаються актуальні питання археології України, Польщі від кам'яного віку і до пізнього середньовіччя, публікуються результати нових польових досліджень. Ряд матеріалів присвячено безпосередньо діяльності І. С. Винокура.

Збірка розрахована на археологів, істориків, краєзнавців, викладачів та студентів історичних факультетів, учителів історії і всіх, кого цікавить давня історія України.

Редактори: Б.С. Строць, Л.Д. Строць, М.О. Ягодинська
Комп'ютерна верстка Черкас В.С.
Обкладинка Петра Тирпака

© Л.Д. Строць, М.О. Ягодинська, упорядкування, 2010
© ТзОВ «Видавництво Астон», верстка 2010.

Підписано до друку 16.09. 2010 р. Формат 60x84 1/16.
Папір офсетний. Гарнітура Шкільна. Друк офсетний.
Умовно-друк. арк.7,91. Облік.-видавн. арк. 10,61. Зам. №82
ТзОВ «Видавництво Астон» м. Тернопіль вул. Гайова, 8 тел. (0352) 52-71-36
Свідоцтво ТР № 28 від 09.06.2005E-mail: Zbut@utel.net.ua,
Віддруковано в ТОВ «Гал-Друк» м. Тернопіль
м. Тернопіль вул. Бродівська, 44
тел. (0352) 52-05-63, 52-73-05

ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ім. І. ОГІЄНКА

ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «ПОДІЛЬСЬКА АРХЕОЛОГІЯ»
ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР
«ОХОРОННА АРХЕОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ»
ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ АРХЕОЛОГІЇ

ТЕЗИ

**Міжнародної
наукової конференції
на пошану
І. С. Винокура**

**(м. Кам'янець-Подільський
23-25 вересня 2010 року)**

